

IQTISODIY O‘SISH SUR‘ATLARIGA FOND BOZORI RIVOJLANISHINING TA‘SIRI

THE IMPACT OF STOCK MARKET DEVELOPMENT ON ECONOMIC GROWTH RATES

¹Narimonov Sayfulloxon
Sunnatillo o‘g‘li

¹PhD., TDIU, “Xalqaro moliya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya
Annotation

Uzb - Ushbu maqolada iqtisodiy o‘shish sur‘atlariva fond bozorlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikning nazariy-amaliy jihatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, O‘zbekistonda iqtisodiy o‘shish va fond bozori o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash maqsadida Jahon banki tavsiyasiga asoslangan holda YaIMning o‘shish su‘rati, qimmatli qog‘ozlar bozori jami qiymatining YaIMga nisbati, fond bozori kapitallashuvining YaIMga nisbati va fond bozori aylanma koeffitsienti kabi ko‘rsatkichlar tahlili amalga oshirilgan.

Eng - This article discusses the theoretical and practical aspects of the relationship between economic growth rates and stock markets. Also, in order to determine the relationship between economic growth and the stock market in Uzbekistan, an analysis of indicators such as GDP growth rate, the ratio of the total value of the securities market to GDP, the ratio of stock market capitalization to GDP, and the stock market turnover ratio was carried out based on the recommendations of the World Bank.

Kalit so‘zlar:
Keywords:

❖ iqtisodiy o‘shish, YaIM, fond bozori, qimmatli qog‘ozlar, kapitallashuv darajasi, Baffet indikator.

❖ economic growth, GDP, stock market, securities, capitalization rate, Buffett indicator.

Kirish.

Fond bozori juda kam miqdordagi risk bilan yaxshi qo‘shimcha daromad olish manbai hisoblanadi. Shuningdek, valyuta bilan spekulativ operatsiyalar bilan shug‘ullangandan yoki uzoq muddatli investitsiyalarga qaraganda qimmatli qog‘ozlar bilan ishlash ancha qulay hisoblanadi. Shuni ham aytish kerakki, agar mamlakatda pul massasi yetishmasligi kuzatilsa, fond bozori pul massasini jalb etishning muqobil usullaridan biri hisoblanadi. Fond bozori barcha turdagi qimmatli qog‘ozlarni bitta platformaga birlashtiruvchi markaz bo‘lib xizmat qiladi va tadbirkorlik subyektlari faoliyatida bir qator ijobiy imkoniyatlarni yaratadi.

Fond bozorining mamlakat iqtisodiy taraqqiyotidagi o‘rni muhim hisoblanib, risk qilishga va foyda olishga tayyor bo‘lgan barcha investolarga qo‘shimcha daromad olish imkonini beradi va mamlakatda pul massasi yetishmagan holatda pul emissiyasidan ko‘ra, fond bozori orqali resurslarni jalb etish inflyatsiya jarayonini jadallashuviga olib kelmaydi. Jahon moliya bozorida fond bozorlarining tutgan o‘rni shu darajada yuqoriki, hatto birgina fond bozorining bozor kapitallashuvi yirik mamlakatlarning YaIMsidan ham yuqorini tashkil etadi. Xususan, dunyodagi eng yirik fond bozorlari ichida New-York stock exchange bozordagi kapitallashuvi hajmi 28,3 trln. dollarni tashkil

etib, AQShning 2023-yildagi YaIMsidan 3,5 foizga yuqori bo'lgan.

Adabiyotlar sharhi.

Fond bozori rivojlanishining iqtisodiy o'sishdagi o'rni dolzarb hisoblanib, dastavval iqtisodchi olimlar Shumpeter (1911) va MakKinnonlar (1973) tomonidan o'rganilgan [1, 2]. Fond bozoriga oid aksariyat tadqiqotlar mamlakat iqtisodiy rivojlanishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjudligini aks ettiradi.

Fond bozori rivojlanishining iqtisodiy o'sish bilan korrelyatsiyasining yuqori ekanligini Pagano, Levine va Zervos, Rousseau, Wachtel, Bek va Levin ta'kidlaydilar [3, 4, 5, 6]. Stiglitz, Bencivenga, Smith, Naceur va Ghazouani fond bozori iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi vosita ekanligini, ammo unga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil emas deb ta'kidlashadi. Bundan tashqari, an'anaviy o'sish nazariyasini qo'llab-quvvatlovchi olimlar fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q deyishadi [7, 8, 9].

Fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni amalga oshirish borasidagi empirik adabiyotlar vaqt o'tishi bilan bosqichma-bosqich rivojlanib bordi, bunda fond bozorining iqtisodiy o'sishni oshirishdagi zaruriyat bo'ticha turli nazariyalarni qo'llab-quvvatlash uchun bir qator yangi texnikalar joriy etilganligi kuzatildi.

Gurley va Shou (1955) birinchi bo'lib, rivojlangan va kam rivojlangan mamlakatlarda fond bozorlari va real iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgandilar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarning moliyaviy tizimlari innovatsion bo'lib, iqtisodiy o'sishga nisbatan katta hissa qo'shishi mumkin degan xulosaga kelishdi [10]. Olimlar tomonidan rivojlangan mamlakatlarning fond bozorlari orqali loyihalarni amalga oshirishga mablag'larni jalb etishni rag'batlantirish maqsadida investorlarga kreditlar berish mumkinligi haqidagi nazariyani taklif qildi.

Qimmatli qog'ozlar bozorlari va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik Atje va Yovanovich (1993) tadqiqotlarida ham o'rganilgan bo'lib, unga ko'ra 1980-yildan 1988-yilgacha bo'lgan davrda 40 ta mamlakatlarda ordinary least squares (OLS)ni qo'llash orqali iqtisodiy o'sish va fond bozori o'rtasidagi kuchli korrelyatsiyani aniqladilar [11].

King va Levin (1993) tomonidan YaIMga nisbatan regressiya tahlili o'tkazilgan bo'lib, 1960-yildan 1989-yilgacha bo'lgan davrda 77 mamlakatni o'rganishda fond bozorlari va iqtisodiy o'sish o'rtasida kuchli bog'liqlik qayd etilgan [12].

Bundan tashqari, Levine va Zervos (1996) 1979-yildan 1993-yilgacha bo'lgan davrda 41 mamlakatga birlashtirilgan mamlakatlararo regressiyani qo'lladilar, bunda asosan fond bozorini rivojlantirish funksiyasiga e'tibor qaratildi. Ushbu tadqiqot natijalari yuqoridagi izlanishlar kabi uzoq muddatli iqtisodiy o'sish va fond bozori rivojlanishi o'rtasidagi kuchli korrelyatsiyani ko'rsatdi. Shuningdek, Levin va Zervos (1998) tomonidan 1976-yildan 1993-yilgacha bo'lgan 48 ta mamlakatni o'rgangan yana bir tadqiqotlar fond bozori, bank rivojlanishi va barqaror iqtisodiy o'sish o'rtasidagi statistik jihatdan kuchli bog'liqlikni qayta-qayta ko'rsatdi [4].

Rousseau, Wachtel (2000) va Beck, Levine (2004) fond bozori aholi jon boshiga real YaIMning o'sish sur'ati bilan kuchli bog'liqlik borligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijasida birja likvidligi iqtisodiy o'sishni ta'minlashda asosiy fond bozori ekanligi aniqlandi [5, 6]. Shunga qaramay, ushbu ishlarning aksariyati turli statistik yoki ekonometrik zaifliklarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Chjao (1999) ikkala o'zgaruvchining teskari tabiatini tekshirmadi va Xitoyda 1993-yildan 1998-yilgacha OLS regressiyasidan foydalangan holda birja daromadlari va o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish faqat bashorat qilingan iqtisodiy o'sishning sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqladi [13].

Filer, Hanousek va Campos (2000) Grenjer sababiy bog'liqligi testini qo'llash orqali 1985-yildan 1997-yilgacha bo'lgan davrda 70 ta mamlakatda fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi ko'prikn tahlil qildilar. Ular o'zgaruvchilar o'rtasida ozgina bog'liqlik mavjudligini aniqladilar [14].

Karp (2011) tomonidan 2000-yildan 2007-yilgacha Sharqiy va Markaziy Yevropada iqtisodiy o'sish bo'yicha ma'lumotlardan foydalanib, fond bozori dinamikasi va xalqaro kapital oqimining o'zgaruvchanligi ta'sirini o'rganish uchun Grenjer sababiy bog'liqligi testlaridan foydalanilgan [15]. Karp bozor kapitallashuvi va sotilgan aksiya qiymati iqtisodiy o'sish sur'atlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi degan xulosaga kelgan.

Ovat (2012) Nigeriya moliya bozorining birja hajmi va likvidligi kabi ko'rsatkichlardan foydalangan holda tahlil qildi va birja likvidligini iqtisodiy o'sishga ko'proq ta'sir qiladi degan xulosaga keldi [16].

Bentour (2014) tomonidan Quvaytda o'tkazilgan shunga o'xshash tadqiqot bozor kapitallashuvi YaIMga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi [17].

Wai Mun (2008) Malayziya iqtisodiyotini o'rganib chiqdi va fond bozori iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi deb hisoblaydi [18].

Hondroyiannis, Lolos va Papapetrou (2005) Gretsiya misolida bank tizimining rivojlanishi, fond bozori va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi munosabatlarning empirik baholashdi [19].

Azarmi, Lazar va Jeyapaul (2007) Hindistonda 1981-yildan 2001-yilgacha bo'lgan davrda bir xil aloqani vaqt seriyasining

regressiyasini qo'llash orqali baholadilar. Ular liberalizatsiyadan oldingi ijobiy bog'liqligini va liberalizatsiyadan keyingi vaqt salbiy bog'liqligini ko'rsatdi va shu bilan Hindiston fond bozorini Hindistonning o'sishi bilan qo'llab-quvvatlanmaydigan kazino ko'rinishida taqdim etdi [20].

Yuqorida ko'rsatilgandek, iqtisodiy ma'lumotlar fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi sezilarli ijobiy bog'liqlikni qo'llab-quvvatlaydi, chunki fond bozori iqtisodiy rivojlanish uchun mikro va makro darajada muhim loyihalarni moliyalashtirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik ba'zi mamlakatlarda mavjud, boshqalarida esa yo'q.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash borasida ilmiy xulosalar va takliflarni ishlab chiqish maqsadida induksiya va deduksiya, tizimli va qiyosiy tahlil, iqtisodiy va statistik usullar kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

YaIMning o'sish sur'ati bog'liq o'zgaruvchi sifatida qabul qilindi va fond bozorining umumiy qiymati YaIMdagi ulushi; fond bozori kapitallashuvining YaIMga nisbati; va fond bozori aylanma koeffitsienti tushuntirish o'zgaruvchilari sifatida tanlangan. Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish ko'rsatkichlarini o'lchash uchun King va Levine (1993) tomonidan ishlab chiqilgan metodologiya to'plamida keltirilgan o'zgaruvchilar qo'llanildi (1-jadval).

1-jadval

Fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun tanlab olingan o'zgaruvchilar

O'zgaruvchi	Manbaa
YaIMning o'sish sur'ati (foizda)	Jahon rivojlanish ko'rsatkichlari, Jahon banki, 2016-yil (http://data.worldbank.org/)
Qimmatli qog'ozlar bozori jami qiymatining YaIMga nisbati (foizda)	
Fond bozori kapitallashuvining YaIMga nisbati (foizda)	
Fond bozori aylanma koeffitsienti (foizda)	

YaIMning o'sish sur'ati iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi sifatida belgilanadi, bu o'zgarmas milliy valyutaga asoslangan bozor narxlarida yillik foiz o'sish sur'atidir.

Fond bozori jami qiymatining YaIMga nisbatan kapitallashuvi “bozor qiymati” (Baffet indikatori) deb nomlanadi va fond bozori hajmini o'lchaydi. Baffet indikatori fond bozori listingiga kiritilgan mahalliy kompaniyalarning kapitallashuv darajasining YaIMga nisbati orqali aniqlanadi. Investitsiya fondlarining maqsadi listingga kiritilgan kompaniyalar qimmatli qog'ozlarini xarid qiladi.

Fond bozori yillik kapitalashuv darajasining yalpi ichki mahsulotga nisbati fond bozorini rivojlanish darajasini belgilovchi ishonchli omillardan biri hisoblanadi. Fond bozorining umumiy qiymati yalpi ichki mahsulotga nisbatan savdo hajmini milliy daromad ulushi sifatida o'lchaydi va shuning

uchun likvidlikning iqtisodiy o'sishga ta'sirini ijobiy aks ettirishi lozim. Fond bozoriga oid statistik ko'rsatkichlar operatsiyalarning faqat bir tomonini hisobga olgan holda individual ravishda hisoblanadi. Ro'yxatga olish va savdo qilish uchun ruxsat berilgan kompaniyalar proksi-serverga kiritiladi. Ma'lumotlar yil oxirida vakolatli davlat organi tomonidan umumlashtiriladi va yillik hisobot yoki statistik blyuten sifatida bozor ishtirokchilariga taqdim etiladi.

Fond bozorining aylanma koeffitsienti - bu mahalliy aksiyalar qiymatining bozor kapitallashuviga bo'linishi orqali topiladi.

Mamlakatimiz fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun tanlab olingan o'zgaruvchilarning o'zgarish dinamikasini yuqorida keltirilgan Jahon bankining ko'rsatkichlari asosida ko'rib chiqamiz.

1-rasm. 2017-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasi YaIMning hajmi va o'sish sur'atlari [21]

2017-2023-yillarda O'zbekiston YaIM hajmi barqaror ravishda o'rtacha yillik 5,5 foizga o'sib bordi. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot 28,98 mln. so'mni (taxminan 2468 dollar) tashkil etdi. 2022-yilga nisbatan ushbu ko'rsatkich 4,07 mln. so'mga yoki milliy valyutada ifodalanganda 16,3 foizga (9,4 foizga yoki 213 dollarga) oshdi. Sanoat sohasida 6 foizlik o'sish kuzatilib, YaIM hajmida 55 foizni

(655,8 trln. so'm) tashkil etgan. Sanoat tarmog'ida ishlab chiqarishning ulushi 84,4 foizni, tog'-kon sanoati va karerlarni qazib olishning ulushi 8,4 foizni, elektr ta'minoti, gaz, bug' va havoni tozalash 6,7 foizni, suv ta'minoti, kanalizatsiya, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish tarmoqlarida 0,5 foizni tashkil etdi. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligining hajmi 4,1 foizga oshib, 426,3 trln.

soʻmni tashkil etdi. Fermer xoʻjaliklari tarmogʻida qishloq xoʻjaligi mahsulotlari umumiy hajmining 63,1 foizi dehqon va yordamchi xoʻjaliklar, 29,8 foizi shaxsiy fermer xoʻjaliklari, 7,1 foizi qishloq xoʻjaligi tashkilotlari hissasiga toʻgʻri keldi. Qurilish sohasi 6,4 foizga (149,86 trillion soʻmgacha), xizmatlar sohasi 6,8 foizga (470,3 trillion soʻmga) oʻsdi. 2023-yilda 2017-yilga nisbatan 3,3 foizga yoki 835,7 mlrd. soʻmga oshgan. Ushbu holat ijobiy baholanib, mamlakatimizda samarali ishbilarmonlik muhitining yoʻlga qoʻyilganligidan dalolat beradi.

Qimmatli qogʻozlar bozori jami qiymatining YaIMga nisbatan kapitallashuvi (Baffet indikatori) - bu aksiyadorlik jamiyatlarining jami bozor kapitallashuvi hajmi va YaIM oʻrtasidagi nisbat orqali aniqlanadi. Bozorni baholashning bu koʻrsatkichi Uorren Baffetning Fortune jurnaliga bergan intervyusida bu xususiyat fond bozorining eng yaxshi koʻrsatkichlaridan biri ekanligini taʼkidlaganidan keyin omallashdi. Baffet indikatori 5 darajaga ajratiladi va mamlakat iqtisodiyotida qimmatli qoʻgozlar bozorining oʻrnini aniqlash imkonini beradi (2-rasm).

1-daraja	• 70 foizgacha – juda past daraja (Significantly Undervalued);
2-daraja	• 70 foizdan 90 foizgacha – oʻrtachadan past daraja (Modestly Undervalued);
3-daraja	• 90 foizdan 109 foizgacha - yetarli daraja (Fair Valued);
4-daraja	• 109 foizdan 129 foizgacha - oʻrtachadan yuqori daraja (Modestly Overvalued);
5-daraja	• 129 foizdan ortiq - juda yuqori daraja (Significantly Overvalued).

2-rasm. Baffet indikatorining darajalari

Baffet indikatoriga koʻra, aksiyadorlik jamiyatlarining jami bozor kapitallashuvi hajmi va YaIM oʻrtasidagi nisbat 70 foizdan kam boʻladigan boʻlsa, bozor sezilarli darajada baholanmagan va qimmatli qogʻozlarni sotib olish uchun yaxshi imkoniyat mavjud deb hisoblanadi. 70-90 foiz oraligʻida qimmatli qogʻozlar xarid qilish imkoniyatlarini koʻrib chiqishga arziydi, lekin eng yaxshi aktivlarni topish uchun investor puxta strategiya ishlab chiqishi talab etiladi. 90-109 foiz oraligʻida qimmatli qogʻozlarni sotib olish uchun aktivlarni tanlashda mamlakat iqtisodiyoti, sanoat va aniq kompaniya uchun fundamental

tahlilning boshqa koʻrsatkichlari birinchi oʻringa chiqadi. 109-129 foiz oraligʻida bozorda qimmatli qogʻozlarni sotib olish yuqori riskli hisoblanadi, ammo qimmatli qogʻozlarni sotib olish uchun jozibador aktivlarni topish hali ham mumkin. Agar koʻrsatkich 129 foizdan yuqori boʻlsa, qimmatli qogʻozlar bahosi sezilarli darajada ortiqcha baholanadi va ushbu holatni yumshatish boʻyicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim. Investorlar investitsiya portfelini hosilaviy moliyaviy vositalar orqali himoyalashi yoki portfellarini qayta qurishlari maqsadga muvofiq.

2-jadval

Qimmatli qog‘ozlar bozori jami qiymatining YaIMga nisbati [21, 22]

Ko‘rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
YaIM hajmi (mlrd. so‘m)	505766,1	603956,2	721712,7	869779,8	1058208,7
Qimmatli qog‘ozlar bozori kapitallashuvi (mlrd. so‘m)	99209,8	149488,0	153047,9	166745,6	190772,5
Qimmatli qog‘ozlar bozori kapitallashuvining YaIMga nisbati (foizda), Baffet indikatorini	19,62	24,75	21,21	19,17	18,03

2-jadvalda mamlakatimizda faoliyat yurituvchi aksiyadorlik jamiyatlarining bozor kapitallashuv darajasi va YaIM hajmining 2019-2023-yillardagi qiymati keltirilgan bo‘lib, mamlakatimizning Baffet indikatoridagi ko‘rsatkichi 25 foizdan oshmasligini ko‘rishimiz mumkin. Ya’ni qimmatli qog‘ozlar bozori sezilarli darajada baholanmagan va qimmatli qog‘ozlarni sotib olish uchun yaxshi imkoniyat mavjud. Ushbu holat mamlakatimiz iqtisodiyotiga fond bozorining ta’siri yuqori emas degan xulosaga kelinishiga asos bo‘ladi.

Baffet indikatorini faqat fond bozorining qiymatini hisobga oladi, lekin obligatsiyalar kabi muqobil investitsiyalar bilan solishtirganda aksiyalar baholanishini inobatga olmaydi. Foiz stavkalari yuqori bo‘lsa, obligatsiyalar investorlarga yuqori daromad keltiradi, bu esa aksiyalarga bo‘lgan talabni

kamaytiradi. Bundan tashqari, yuqori foiz stavkalari korxonalar uchun qarz olish qimmatroq bo‘lib, iqtisodiy o‘shishni ta’minlash uchun moliyaviy resurslar jalb etishni qiyinlashtiradi. Obligatsiya chiqarish orqali loyihalarni moliyalashtirish natijasida yuqori foiz to‘lovlarini amalga oshirish majburiyati yuzaga keladi va shuning uchun foyda hajmi kamayadi. Korporativ foydaning pastligi aksiyalarning bozor bahosini va investorlar ehtiyojini kamaytiradi. Past foiz stavkalari obligatsiyalar bo‘yicha investorlarga kamroq to‘lovlar olishini anglatadi va obligatsiyalarga bo‘lgan talabni kamaytiradi, bu esa aksiya bahosi oshishiga olib keladi. Bularning barchasi shuni anglatadiki, boshqa barcha narsalar teng bo‘lsa, foiz stavkalari yuqori bo‘lsa, aksiya bahosi tushadi. Agar foiz stavkalari past bo‘lsa, aksiyalar narxi ko‘tariladi.

3-rasm. Fond bozori kapitallashuvining YaIMga nisbati (foizda) [22]

2016-2017-yillarda fond bozorida tuzilgan shartnomalar soni hamda kapitallashuv darajasi unchalik yuqori bo'lmagan, ammo 2018-yilga kelib mamlakatimizda IPO (Initial Public Offering) lar o'tkazilishi jarayoni boshlanganligi tufayli tuzilgan bitimlar soni va summasi ko'tarildi.

2018-yilda birja bitimlari soni so'nggi yillarga qaraganda 6 baravarga oshdi. Bunday keskin o'sishning sababi, “KVARTS” va “KMZ” AJlarning aksiyalarining IPO tarzida sotilganligidadir. Ushbu kompaniyalarning “Toshkent” RFB aksiyalarining ommaviy aksiyalari bo'yicha 9,87 milliard so'mlik jami 6 147 bitimlar tuzildi. Shuni ham ta'kidlash joizki, fond bozorining umumiy kapitallashuvini keskin o'sishiga “O'ztransgaz” AJ bitta aksiya bahosi narxi fevral oyida 6000 so'mdan mart oyiga kelib 30000 so'mga yetdi va boshqa bir qator yirik emitentlar aksiyalari narxlarining o'sishi sabab bo'ldi.

2020-yilda 2019-yilga nisbatan bitimlar summasi 36,7 foizga o'sib, 578,15 mlrd. so'mga, bitimlar soni esa 17,6 foizga o'sgan holda 36062 donaga yetdi. 2021-yilda bitimlar soni ham kapitallashuv darajasi ham 2020-yilga nisbatan qariyb 2 barobarga ortgan. 2021-yil davomida 108 ta emitent fond bozorida o'z qimmatli qog'ozlari savdosini amalga oshirgan holda jami 1,26 trln. so'mlik yoki 71 489 dona bitim imzolangan. 2021-yilda fond bozori platformalarida imzolangan o'rtacha kunlik bitimlar soni 286 donani hamda kunlik hajmi 5,04 mlrd so'mni tashkil etdi.

2023-yilda qimmatli qog'ozlar bo'yicha imzolangan shartnomalar soni 2020-2022-yillarga nisbatan sezilarli darajada ko'payganligini qayd etish joiz. 2023-yilda qimmatli qog'ozlar bo'yicha 2022-yilga nisbatan 4,1 barobar ko'proq shartnomalar imzolangan. Bu ko'rsatkichdagi ijobiy o'zgarishlarga qimmatli qog'ozlar savdosi uchun mo'ljallangan “Multicard.Investments” mobil ilovasining ishga tushirilishi sabab bo'ldi. 2023-yilda shartnomalar soni va summasi:

- 2018-yilga nisbatan 29,9 va 3,9 barobarga;
- 2019-yilga nisbatan 12,6 va 6,2 barobarga;
- 2020-yilga nisbatan 11,4 va 4,7 barobarga;
- 2021-yilga nisbatan 5,8 va 2,2 barobarga;
- 2022-yilga nisbatan 5,1 barobarga oshgan va 43,7 foizga kamaygan.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, o'tgan yilni hisobga olmaganda, bitimlar hajmining o'sishida ijobiy dinamika qayd etilmoqda. 2023-yilda 2,7 trln. so'mlik 411870 dona shartnoma imzolandi. 2023-yilda fond bozori platformalarida imzolangan o'rtacha kunlik bitimlar soni 1660 donani hamda kunlik hajmi 10,9 mlrd so'mni tashkil etdi. Mamlakatimizda fond bozori yillik kapitalashuv darajasining yalpi ichki mahsulotga nisbati 2017-2023-yillar oralig'ida 0,5 foizga ham yetmagan va ushbu holat fond bozorini rivojlantirish bilan bog'liq chora-tadbirlarni chuqurlashtirishni talab etadi.

3-jadval

O'zbekistonda fond bozorining aylanma koeffitsienti [21, 22]

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Qimmatli qog'ozlar bozori kapitallashuvi (mlrd. so'm)	99209,8	149488,0	153047,9	166745,6	190772,5
Fond bozorining kapitallashuv darajasi (mlrd. so'm)	438,82	578,15	1260,5	4816,2	2712,7
Aksiyalar qiymatining bozor kapitallashuviga (foizda)	226,1	258,6	121,4	34,6	70,3

Fond bozorining aylanma koeffitsienti qanchalik birga yaqinlashsa ushbu holatni ijobiy deb baholash mumkin. 2019-yilda ushbu ko'rsatkich mamlakatimizda 2 baravardan yuqori bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 70,3 foizga qadar tushgan. Bu holat investorlarning fond bozoridagi faolligini oshayotganidan dalolat beradi.

Xulosa va takliflar.

Fond bozori mamlakat iqtisodiy o'sishini rag'batlantiruvchi tarmoq hisoblanib, xalqaro moliya tizimining ajralmas tarmog'iga aylanib bo'lgan. Rivojlangan mamlakatlarda fond

bozori rivojlanishi iqtisodiy o'sishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning natijasida tadbirkorlik subyektlari birjalarga o'z qimmatli qog'ozlarini joylashtirish orqali moliyaviy mablag'larni jalb etishadi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda fond bozori va iqtisodiy o'sish o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud bo'lib, ishlab chiqarish faoliyati hayotiylik siklini uzayishiga xizmat qiladi. Mamlakat iqtisodiyotida raqobatbardoshlikni oshirish va aholining passiv daromadlarini oshirishda fond bozori va uning moliyaviy vositalaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Schumpeter, J. (1911). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA, Harvard University Press.
2. McKinnon, R. (1973). Inflation as a global problem. *Journal of International Economics*, 3(4), pp.397-398.
3. Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. *European Economic Review*, 37(2-3), pp.613-622.
4. Levine, R. and Zervos, S. (1996). Stock Market Development and Long-Run Growth. *The World Bank Economic Review*, 10(2), pp.323-339.
5. Rousseau, P. and Wachtel, P. (2000). Equity Markets and Growth: Cross-country Evidence on Timing and Outcomes: 1980-1995. *Journal of Banking and Finance*, 24, pp.1933- 1957.
6. Beck, T. and Levine, R. (2004). Stock Markets, Banks and Growth: Panel Evidence. *Journal of Banking and Finance*, 28, pp.423-442.
7. Stiglitz, J. (1985). Economics of information and the theory of economic development. *Brazilian Review of Econometrics*, 5(1), p.7.
8. Bencivenga, V. and Smith, B. (1991). Financial Intermediation and Endogenous Growth. *The Review of Economic Studies*, 58(2), p.195.
9. Naceur, S. and Ghazouani, S. (2007). Stock markets, banks, and economic growth: Empirical evidence from the MENA region. *Research in International Business and Finance*, 21(2), pp.297-315.
10. Gurley, J. and Shaw, E. (1955). Financial Intermediaries and the Saving-Investment Process. *The Journal of Finance*, 11(2), p.257.
11. Atje, R. and Jovanovic, B. (1993). Stock Markets and Development. *European Economic Review*, 37, pp.632-640.
12. King, R. and Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), pp.717-737.
13. Zhao, F. (1999). 2000: the open century. *Futures*, 31(9-10), pp.913-922.
14. Filer, R., Hanousek, J. and Campos, N. (2000). Do stock markets promote economic growth? *CERGE-EI Working Paper Series*, p.151.

15. Carp, L. (2011). Can stock market development boost economic growth? Empirical evidence from emerging markets in Central and Eastern Europe. *Procedia Economy and Finance*, 3, pp.438-444.
16. Ovat, O. (2012). Stock Market Development and Economic Growth in Nigeria: Market Size versus Liquidity. *Canadian Social Science*, 8(5), pp.65-70.
17. Bentour, E. (2014). Stock markets and economic growth in oil exporting countries: evidence from Kuwait. *International Journal of Development and Sustainability*, 3(8), pp.1806-1813.
18. Wai Mun, H., Kai Lin, T. and Kar Man, Y. (2008). FDI and Economic Growth Relationship: An Empirical Study on Malaysia. *International Business Research*, 1(2), pp.11-18.
19. Hondroyannis, G., Lolos, S. and Papapetrou, E. (2005). Financial markets and economic growth in Greece, 1986-1999. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 15(2), pp.173- 188.
20. Azarmi, T., Lazar, D. and Jeyapaul, J. (2007). Is The Indian Stock Market A Casino? *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 3(4).
21. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat statistika agentligi.
22. Toshkent Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati.